

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 6
ISSUE 3

2025

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, профессор Ташкентского
государственного стоматологического института,
Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

доктор медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№3 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2025-3>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Professor of the
Tashkent State Dental Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Эгамова Шахноза Бахридиновна КЛИНИЧЕСКОЕ УЛУЧШЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ВНЧС У БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.....	6
2. Валиева Фарангиза Садиловна ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ БОЛЕВОГО ДИСФУНКЦИОНАЛЬНОГО СИНДРОМА ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.....	10
3. Ахмедова Гулчехра Шермаатовна БИОАКТИВНЫЕ ЦЕМЕНТЫ МТА-НР И ENDOSEQUENCE ВС В ЗАКРЫТИИ АПИКАЛЬНЫХ ДЕФЕКТОВ: СРАВНИТЕЛЬНОЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКОЕ И ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГЕНЕРАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА У НЕЗРЕЛЫХ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ.....	14
4. Abduqodirov Abdusalom Abdukodirovich, Baxriev Ulugbek Tashtemirovich YUQORI JAG'NING TISH-JAG' ANOMALIYALARI VA DEFORMATSIYALARI ETIOLOGIYASI.....	20
5. Аляви Муфассал Насирхановна, Хайдаров Артур Михайлович СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ ПАРОДОНТИТОМ НА ФОНЕ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ.....	25
6. Лим Татьяна Вячеславовна КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ DENTALCOLOR-ANALYSIS ДЛЯ ОЦЕНКИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО СТАТУСА ПОЛОСТИ РТА.....	29
7. Муратбаев Адилбек Байрамович, Каршиев Шавкат Гафурович СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПЕРЕЛОМАХ ЧЕЛЮСТЕЙ.....	35
8. Мелькумян Тимур Владимирович, Шералиева Сурайё Шухратовна, Мусашайхова Шахноза Козим кизи, Камиллов Нуриддин Хайдарович, Дадамова Анжела Даниловна, Хабазе Зураб Суликович ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА ПОВЕРХНОСТНОЙ МИКРОТВЕРДОСТИ КОМПОЗИТНЫХ ПЛОМБ ПОСЛЕ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ В ЗАКРЫТОМ СЛОТЕ.....	39
9. Усмонов Фарход Комильжонович, Абдукадырова Наргизахон Баходир кизи ВЛИЯНИЕ ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ЧАСТОТУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА (ВНЧС) У ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	45
10. Дусмухамедов Шавкат Махмуджон-угли, Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич, Дусмухамедов Махмуджон Закирович СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КОМПРЕССИОННО-ДИСТРАКЦИОННОГО ОСТЕОГЕНЕЗА ЧЕЛЮСТИ.....	49
11. Дусмухамедов Шавкат Махмуджон-угли, Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич, Дусмухамедов Дилшод Махмуджонович ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОПТИМАЛЬНОЕ ТЕЧЕНИЕ ДИСТРАКЦИОННОГО ОСТЕОГЕНЕЗА.....	53
12. Toshmuradova Madina Shokirovna, Elmurodov Alimardon Nuriddinovich TISH PROTEZLARI OSTIDAGI TO'QIMALARDA SUYUQLIKLAR HARAKATINING STEFAN MODELI.....	58
13. Тахирова Камолахон Аброровна, Азимова Азиза Аббосовна ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКИМ ГИНГИВОСТОМАТИТОМ.....	65
14. Imomova Iroda Bobomurod qizi VOLALARDA OG'IZ BO'SHLIG'I PSEVDOMEMBRANOS KANDIDOZINI DAVOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	70
15. Шомуродов Кахрамон Эркинович, Реймназарова Гулсара Джамаловна, Набиев Равшан Хайдарович СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ТРАДИЦИОННОМ ПОДХОДЕ И С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОБИОТИКА.....	75
16. Эшкабиллов Шукуралли Давлатмуратович, Ихтиёрлов Талъат Вахобович ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ БАЛЛОННАЯ ДИЛАТАЦИЯ РУБЦОВЫХ СТРИКТУР АНАСТОМОЗА ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ АТРЕЗИИ ПИЩЕВОДА.....	80
17. Шукурова Умида Абдурасуловна, Гаффорова Севара Суннатуллоевна ВЛИЯНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА КРОВИ БЕРЕМЕННЫХ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ КАРИЕСА ЗУБОВ.....	83

Usmonov Farxod Komiljonovich
Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti
Abdukadirova Nargizaxon Baxodir qizi
Alfraganus University

**AYOLLAR O'RTASIDA CHAKKA-PASTKI JAG' BO'G'IMI (ChPJB) KASALLIKLARI PAYDO BO'LISH
CHASTOTASIGA PSIXOSOTSIAL OMILLARNING TA'SIRI**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18435007>

ANNOTATSIYA

Chakka-pastki jag' bo'g'imi (ChPJB) kasalliklari zamonaviy tibbiy amaliyotda, ayniqsa, ayollar orasida eng keng tarqalgan patologiyalardan biri hisoblanadi. Bu kasalliklar hayot sifatiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatib, og'riq, jag' harakatining cheklanishi va funksional imkoniyatlarning buzilishi kabi holatlarga olib keladi. ChPJB kasalliklarining kelib chiqish sabablari turlicha bo'lib, ularga organik hamda psixosotsial omillar ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar :ChPJB, stress, og'riq, disfunktsiya.

Усмонов Фарход Комильжонович
Ташкентский Государственный Медицинский Университет
Абдукадырова Наргизахон Баходир кизи
Alfraganus University

**ВЛИЯНИЕ ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ЧАСТОТУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА (ВНЧС) У ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ**

АННОТАЦИЯ

Заболевания височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) являются одной из наиболее распространенных патологий в современной медицинской практике, особенно среди женщин. Эти заболевания могут существенно влиять на качество жизни, приводя к болевым ощущениям, ограничению подвижности челюсти и нарушению функциональных возможностей. Причины возникновения заболеваний ВНЧС многогранны, и на них влияют как органические, так и психосоциальные факторы.

Ключевые слова: ВНЧС, стресс, боль, дисфункция

Usmanov Farkhod Komiljonovich
Tashkent State Medical University
Abdukadirova Nargizakhon Bakhodir kizi
Alfraganus University

**THE IMPACT OF PSYCHOSOCIAL FACTORS ON THE INCIDENCE OF TEMPOROMANDIBULAR JOINT
(TMJ) DISORDERS AMONG THE FEMALE POPULATION**

ANNOTATION

Temporomandibular joint (TMJ) disorders are among the most common pathologies in modern medical practice, especially among women. These conditions can significantly affect quality of life, causing pain, limited jaw mobility, and impaired functional abilities. The causes of TMJ disorders are multifactorial, influenced by both organic and psychosocial factors.

Key words: TMJ, stress, pain, dysfunction

Введение. Психосоциальные факторы, такие как стресс, тревожность, депрессия, социальные и семейные отношения, оказывают значительное влияние на здоровье человека. В контексте заболеваний ВНЧС важно рассматривать эти факторы как возможные катализаторы или модуляторы патологии, поскольку они могут

способствовать развитию болевых синдромов, ухудшению психоэмоционального состояния и повышению частоты обострений [2,4,11]. Целью данной статьи является анализ влияния психосоциальных факторов на частоту возникновения заболеваний ВНЧС у женского населения, а также рассмотрение механизмов, через которые психосоциальные стрессы могут способствовать развитию этих заболеваний.

Височно-нижнечелюстной сустав представляет собой сложную анатомическую структуру, соединяющую нижнюю челюсть с височной костью черепа. Он обеспечивает широкий спектр движений челюсти, таких как открытие рта, жевание, разговор и другие [7,16]. Заболевания ВНЧС могут варьироваться от легких болевых ощущений до более серьезных патологий, таких как дисфункция сустава или артрит.

Основные заболевания ВНЧС включают:

1) Синдром болевого напряжения: характеризуется болями в области ВНЧС, которые могут быть связаны с избыточной нагрузкой на сустав из-за стрессовых ситуаций.

2) Дисфункция ВНЧС: нарушения в координации движений сустава, сопровождающиеся болями и ограничением подвижности челюсти.

3) Артрит ВНЧС: воспаление сустава, которое может быть вызвано как механическими травмами, так и психосоциальными факторами.

Психосоциальные факторы, влияющие на здоровье ВНЧС у женщин

Психосоциальные факторы — это элементы социальной и психоэмоциональной среды, которые оказывают влияние на здоровье человека [1,6,8]. Среди таких факторов, оказывающих значительное влияние на состояние ВНЧС, выделяют:

Стресс

Стресс является одним из наиболее значимых психосоциальных факторов, который может непосредственно повлиять на развитие заболеваний ВНЧС. Хронический стресс приводит к напряжению мышц челюсти, что может вызвать дисфункцию ВНЧС и усилить болевые ощущения. Стресс может также провоцировать такие симптомы, как скрежет зубов (бруксизм), что дополнительно увеличивает нагрузку на сустав.

Тревожность и депрессия

Женщины, страдающие от тревожных расстройств или депрессии, часто сообщают о болях в области ВНЧС. Существует гипотеза, что депрессия и тревожность могут повышать чувствительность болевых рецепторов и усиливать восприятие боли в области ВНЧС [9,10,12,13]. В свою очередь, хроническая боль может ухудшать психоэмоциональное состояние, создавая порочный круг, когда боль усугубляет психологический дискомфорт и наоборот.

Социальная изоляция

Социальная изоляция и недостаток поддержки со стороны окружающих могут способствовать ухудшению психоэмоционального состояния женщины, что, в свою очередь, может привести к хроническим болям, в том числе в области ВНЧС. Изоляция может снижать мотивацию к лечению и профилактике заболеваний.

Семейные и рабочие стрессы

Нагрузка на работе, семейные проблемы или длительные конфликтные ситуации также могут оказывать негативное воздействие на здоровье ВНЧС. Женщины, переживающие

высокие уровни стресса из-за сложных семейных или профессиональных ситуаций, имеют более высокий риск развития заболеваний ВНЧС.

Женский гормональный фон

Гормональные изменения, характерные для женского организма, такие как менструации, беременность и менопауза, могут оказывать влияние на суставы и ткань ВНЧС. Особенно в периоды гормональных колебаний женщины более подвержены болям и воспалению в ВНЧС, что также связано с психоэмоциональными факторами, такими как стресс и депрессия.

Уровень саморегуляции и эмоциональной устойчивости

Способность женщины эффективно справляться с эмоциями и стрессовыми ситуациями играет важную роль в предотвращении заболеваний ВНЧС. Низкий уровень эмоциональной устойчивости и плохие навыки саморегуляции могут повышать риск развития хронических заболеваний, в том числе ВНЧС, из-за постоянного эмоционального напряжения [3].

Механизмы воздействия психосоциальных факторов на развитие заболеваний ВНЧС.

Психосоциальные стрессы могут воздействовать на здоровье ВНЧС через несколько механизмов:

Мышечное напряжение и бруксизм

Стресс может привести к гипертонусу мышц, включая жевательные мышцы. В результате этого возникает дополнительная нагрузка на суставы, что повышает вероятность возникновения болевых синдромов в области ВНЧС [5,14]. Также хронический стресс может привести к развитию бруксизма — скрежета зубами во время сна, что увеличивает нагрузку на сустав и способствует развитию его заболеваний.

Изменения в нейрогуморальной регуляции

Психоэмоциональные расстройства, такие как тревожность и депрессия, могут изменять нейрогуморальную регуляцию организма. Избыточное количество стероидных гормонов, вырабатываемых в условиях стресса, может способствовать воспалению и повреждению тканей ВНЧС.

Снижение порога боли

Психологические расстройства могут изменять восприятие боли, повышая её интенсивность и снижая порог болевой чувствительности. Это объясняет, почему у женщин с высоким уровнем стресса или депрессии часто наблюдаются более выраженные симптомы заболеваний ВНЧС.

Нарушения психосоматического характера

Психосоматические расстройства могут проявляться не только в виде болей в различных частях тела, но и в нарушении функционирования суставов, включая ВНЧС. Напряжение и эмоциональная нагрузка могут провоцировать развитие хронических заболеваний, включая патологические изменения в височно-нижнечелюстном суставе.

Профилактика и лечение заболеваний ВНЧС с учетом психосоциальных факторов

Для эффективного лечения заболеваний ВНЧС необходимо учитывать психосоциальные факторы, которые могут способствовать их развитию. Важно разработать комплексный подход к лечению, включающий как традиционную терапию (медикаментозное лечение, физиотерапию), так и методы работы с психоэмоциональным состоянием пациента [17,18].

Психотерапия

Когнитивно-поведенческая терапия и другие виды психотерапии могут быть эффективными для снижения уровня стресса и тревожности. Психотерапевт помогает пациенту справиться с эмоциональными проблемами, что может существенно снизить болевые ощущения в ВНЧС.

Массаж и расслабляющие техники

Массаж, релаксационные практики, йога и медитация могут способствовать снижению мышечного напряжения, улучшению психоэмоционального состояния и уменьшению боли.

Образ жизни и физическая активность

Регулярная физическая активность, сбалансированное питание и адекватный режим сна помогают снизить уровень стресса и улучшить общее состояние здоровья, включая здоровье суставов.

Коррекция социального окружения

Работа с социальной изоляцией и улучшение социальной поддержки могут иметь положительный эффект на здоровье, снижая уровень стресса и поддерживая психоэмоциональное благополучие.

Медикаментозная терапия

В комплексном лечении заболеваний ВНЧС могут использоваться противовоспалительные препараты, миорелаксанты, а также антидепрессанты и анксиолитики в случае выраженных психоэмоциональных расстройств. Это позволяет снизить воспаление в суставе и облегчить болевой синдром.

Физиотерапевтические методы

Использование методов физиотерапии, таких как магнитотерапия, ультразвук и лазерное лечение, может оказать положительное воздействие на воспаленные ткани сустава, ускоряя процесс заживления и снижая болевые ощущения.

Заключение

Влияние психосоциальных факторов на здоровье височно-нижнечелюстного сустава у женщин является важной темой, которая требует комплексного подхода к диагностике и лечению. Стресс, тревожность, депрессия и другие психоэмоциональные расстройства могут быть значительными катализаторами заболеваний ВНЧС, и игнорировать их влияние нельзя [19,20]. Современные методы лечения должны учитывать не только физиологические, но и психосоциальные аспекты, что позволяет эффективно бороться с этой патологией и повышать качество жизни пациенток.

Для улучшения состояния пациентов с заболеваниями ВНЧС необходима мультидисциплинарная помощь, которая сочетает в себе медикаментозное лечение, физиотерапию и психотерапевтические подходы. Важно, чтобы лечащие врачи, особенно стоматологи и терапевты, обращали внимание на психоэмоциональное состояние своих пациентов и при необходимости направляли их к психологам или психотерапевтам, создавая тем самым комплексный план лечения и профилактики.

Список литературы:

1. Хватова, В. И. Клиническая гнатология / В. И. Хватова. 2005.
2. Al-Ani, Z. Stabilisation splint therapy for the treatment of temporomandibular myofascial pain: a systematic review / Z. Al-Ani [et al.] // J. Dent. Educ. - 2005. - Vol. 69, № 11. - P. 1242-1250.
3. Almasan, O. C. Disk and joint morphology variations on coronal and sagittal MRI in temporomandibular joint disorders / O. C. Almasan [et al.] // Int. J. Oral. Investig. - 2013. - Vol. 17, № 4. - P. 1243-1250.
4. Alvarez-Arenal, A. Effects of occlusal splint and transcutaneous electric nerve stimulation on the signs and symptoms of temporomandibular disorders in patients with bruxism / A. Alvarez-Arenal [et al.] // J. Oral. Rehabil. - 2002. - Vol. 29, № 9. - P. 858-863.
5. Andersen, M. K. Risk factors for low molar bite force in adult orthodontic patients / M. K. Andersen, L. Sonnesen // Eur. J. Orthod. - 2013. - Vol. 35, № 4. - P. 421-426.
6. Armijo-Olivo, S. Effectiveness of Manual Therapy and Therapeutic Exercise for Temporomandibular Disorders: Systematic Review and Meta-Analysis / S. Armijo-Olivo [et al.] // Phys. Ther. - 2015. - Vol. 20.
7. Burke, C. P. Correlations between condylar characteristics and facial morphology in Class II preadolescent patients / C. P. Burke [et al.] // Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. - 1998. - Vol. 114. - P. 328-346.
8. Chen, J. Efficacy of low-level laser therapy in the treatment of TMDs: a meta-analysis of 14 randomised controlled trials / J. Chen [et al.] // Oral. Rehabil. - 2015. - Vol. 42, № 4. - P. 291-299.
9. Cioffi, I. Short-Term Sensorimotor Effects of Experimental Occlusal Interferences on the Wake-Time Masseter Muscle Activity of Females with Masticatory Muscle Pain / I. Cioffi [et al.] // J. Oral. Facial. Pain Headache. - 2015. - Vol. 29, № 4. - P. 331-339.
10. Dalili, Z. Assessing joint space and condylar position in the people with normal function of temporomandibular joint with cone-beam computed tomography / Z. Dalili [et al.] // Dent. Res. J. (Isfahan). - 2012. - Vol. 9, № 5. - P. 607-612.
11. de Sousa, S. T. The role of occlusal factors on the occurrence of temporomandibular disorders / S. T. de Sousa [et al.] // Cranio. - 2015. - Vol. 33, № 3. - P. 211-216.
12. Ebrahim, S. The effectiveness of splint therapy in patients with temporomandibular disorders: a systematic review and meta-analysis / S. Ebrahim [et al.] // Evid. Based. Dent. - 2008. - Vol. 9, № 1. - P. 23.
13. Girardot, R. A. Jr. Comparison of condylar position in hyperdivergent and hypodivergent facial skeletal types / R. A. Jr. Girardot [et al.] // Angle Orthod. - 2001. - Vol. 71, № 4. - P. 240-246.
14. Hamata, M. M. Comparative evaluation of the efficacy of occlusal splints fabricated in centric relation or maximum intercuspation in temporomandibular disorders patients / M. M. Hamata, P. R. Zuim, A. R. Garcia // J. Appl. Oral. Sci. - 2009. - Vol. 17, № 1. - P. 32-38.
15. Jagger, R. The effectiveness of occlusal splints for sleep bruxism / R. Jagger // Int. Dent. J. - 2012. - Vol. 62, № 1. - P. 1-5.

16. Jung, A. Acupuncture for treating temporomandibular joint disorders: a systematic review and meta-analysis of randomized, sham-controlled trials / A. Jung [et al.] // J. Dent. -2011. - Vol. 39,№ 5. P. 341-350.
17. Lauriti, L. Are Occlusal Characteristics, Headache, Parafunctional Habits and Clicking Sounds Associated with the Signs and Symptoms of Temporomandibular Disorder in Adolescents? / L. Lauriti [et al.] // J. Phys. Ther. Sci. - 2013. -Vol. 25, № 10. - P. 1331-1334.
18. Lauriti, L. Influence of temporomandibular disorder on temporal and masseter muscles and occlusal contacts in adolescents: an electromyographic study / L. Lauriti [et al.] // BMC Musculoskelet Disord. - 2014. - Vol. 10, № 15. - P. 123.
19. Liu, H. X. The effectiveness of cognitive-behavioural therapy for temporomandibular disorders: a systematic review /H. X. Liu [et al.] // J. Dent. - 2011. - Vol. 39, №5. - P. 341-350.
20. Long, H. Efficacy of botulinum toxins on bruxism: an evidence-based review / H. Long [et al.]// Cochrane Database Syst. Rev. - 2007. - Vol. 17, № 4.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000